

POR UMA VIDA SAUDÁVEL: RECUSANDO MODISMOS

Maria Luiza Fialho Ruiz Montanher
Escola Estadual Waldemir Barros da Silva (eewbds@sed.ms.gov.br)
E-mail para contato: marialuiza.mfialho@gmail.com
FUNDECT - MS

Eixo Temático: Educação 4.0 no Amazonas e Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.7690311

RESUMO

Esse artigo tem como objetivo conscientizar a população sobre o consumo excessivo e suas consequências ao meio ambiente, apresentando citações e referências bibliográficas que demonstram o quão degradador é para o meio-ambiente a quantidade exorbitante de lixo que nós geramos. Tendo como finalidade mostrar à população que comprar não é a resposta para os problemas e que evitando o materialismo teremos um futuro melhor e uma vida mais saudável. O presente texto trará informações com bases jornalísticas e expressando opiniões sobre o consumismo e os males que são trazidos com o lixo produzido.

Palavras-chave: Consumismo. Vida Saudável. Consciência.

1. INTRODUÇÃO

Em 2020, no início da Pandemia do Coronavírus, nos vimos encarando algo incomum sem poder sair de casa, ir para a escola e até mesmo trabalhar. Com essa mudança tão repentina, sem saber o que fazer para passar o tempo, apenas acessando as redes sociais e nos deparando com as propagandas, acabamos por nos tornar ainda mais consumistas, em uma tentativa de preencher o que sentimos, resultado do estresse, da ansiedade, etc.

Segundo Rocha (2022), o consumo vem ganhando força como um processo que merece reflexão e análise, pois consumir é uma das atividades mais básicas do ser humano, entretanto ter consciência que, para levar uma vida saudável e menos consumista é preciso estar bem psicologicamente, entender que comprar compulsivamente não é a resposta para os problemas, tampouco para uma melhor qualidade de vida.

Pensando em adquirir mais para viver na moda, por que não pensar também no meio ambiente? Quanto mais se compra, mais resíduos são produzidos, logo, desnecessariamente, gera-se uma quantidade imensa de lixo, dificultando o processo de reciclagem e causando impactos ambientais que comprometerão o futuro da humanidade.

O texto tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o consumismo, mostrando-lhes que, se tivessem (infância/educação básica) sido ensinadas a ter consciência sobre o consumo exagerado e seu descarte, atualmente seria mais fácil conseguir mudar os hábitos.

2. METODOLOGIA

A fundamentação do trabalho pautou-se em aporte bibliográfico, relacionando a teoria e a prática e vice-versa, uma complementando a outra ao mesmo tempo em que se contrapõem.

Dessa forma, busca-se refletir acerca da totalidade, relacionando dialeticamente as partes e o todo, as práticas locais e o discurso global, as questões econômicas (relacionadas ao modo capitalista de produção) e ambientais e, a despeito da pesquisa, como os estudantes veem e agem sobre o tema e sua aplicabilidade.

Tal compreensão nos leva ao conceito de totalidade, que é fundamental para a compreensão do processo. Segundo a definição dada por Kosik (1985), a totalidade não se remete a todos os fatos, mas à essência dialética deles. Para Kosik (1985, p. 35) “Na realidade, totalidade não significa todos os fatos”.

Na concepção de Barbosa (2006), “É possível viver sem produzir, mas é impossível viver sem consumir, uma vez que a sobrevivência humana depende disso”. Dentro dessa compreensão é possível perceber que, apesar da dificuldade, podemos viver sem produzir e na fala “mas é impossível viver sem consumir” uma vez que entendemos que o consumo é necessário, entretanto podemos consumir com mais responsabilidade e consciência, mas será impossível viver sem consumir se estivermos acostumados a isso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabendo que o meio ambiente tem sido prejudicado pelo lastro consumista e suas consequências, e pensando nas futuras gerações, buscam-se respostas que possam ser aplicáveis a médio e longo prazo. Nesse sentido, faz-se necessário evidenciar a diferença entre consumo e consumismo:

O consumismo, ato, efeito, fato ou prática de consumir (comprar em demasia) ou consumo ilimitado de bens duráveis, e artigos superfluos. Consumo, o que se gasta; dispendio, despesas. O consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade, sendo motivada por impulso ou desejo de comprar (CONSUMISMO: VOCÊ SABE O QUE É?, 2018).

Moda, por sua vez, é um conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos. A moda pode-se definir como sendo um mecanismo que regula as escolhas e as preferências das pessoas, já que, devido à pressão social, indica-lhes aquilo que devem consumir (CONCEITO DE MODA, 2013). MODA: é a tendência de consumo da atualidade. Ela acompanha o vestuário e o tempo, num contexto político, social, sociológico. MODISMO: É aquela tendência de comprar, fazer, falar e ser o que todos são/têm no momento. Modismo é aquilo que está em moda e tem caráter efêmero (O QUE É MODA, 2013).

A moda é algo que influencia as escolhas e como já fora dito tem caráter efêmero, ou seja, de curta durabilidade, a cada estação novos estilos de roupas são lançados -

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

peças muito parecidas com as das estações anteriores – mas, por estarem em alta, acabam fazendo sucesso ainda mais.

Como disse *Gro Harlem Brundtland* (ex-primeira-ministra da Noruega) “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (A ONU E O MEIO AMBIENTE, 2022). Assim, o desenvolvimento sustentável é importante para que em um futuro próximo todos tenham a chance de conhecer o meio ambiente como nós o conhecemos.

Destarte, por que não tentar mudar os hábitos consumistas e a visão de infinitude dos recursos naturais e complacência/negligência para com o planeta? Mudar a rotina, talvez até a alimentação, visando soluções que possam ser facilmente implementadas e que deem resultados, é, sem dúvida, um norte a ser seguido.

Compreendendo que qualidade de vida incide em saúde mental, que é preciso estar bem física e psicologicamente, conclui-se que um é indissociável do outro, são complementares. Assim, a fugacidade da informação e a propagação do consumo e dos preceitos que se pautam no mercado da moda e na sua obsolescência programada, vem ocasionando uma série de problemas psicológicos que desencadeiam em várias enfermidades e doenças, chegando-se até o óbito.

Considerando-se esse contexto, é necessária uma alimentação mais moderada e saudável, como por exemplo, comer mais verduras e legumes, evitar o consumo *fast food* cotidianamente, diminuição do consumo de doces, práticas de exercícios físicos como caminhar, nadar, entre outros, são condição *sine qua non* para se ter uma vida mais longa com qualidade.

Para melhorar o psicológico, é preciso diminuir o tempo de uso do celular, nas redes sociais – prezando-se pela saúde mental, fundamentalmente em tempos de *fake news*¹ e desinformações as mais eloquentes -, dedicando um tempo para meditar, refletir etc. Dormir, também é um ato que tem se tornado difícil nos dias atuais, aprofundando sintomas que podem desencadear outras problemáticas e, que é crucial para o corpo e a mente. Uma noite de sono com qualidade desencadeia um círculo positivo na vida do ser

¹ Se caracterizavam pelo “exagero, a falsidade ou inverossimilhança (...) imprecisões e inexatidões”. *Espreme Que Sai Sangue: Um Estudo do Sensacionalismo na Imprensa* (1995)

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

humano e, a ausência dele, também impacta negativamente (CINCO CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE SONO, 2016)

Por isso, quando ressalva-se ter uma vida saudável e “sem modismos”, precisamos entender que, quando consumimos mais do que realmente precisamos, não só contribuimos para o descarte errado dos materiais, prejudicando o meio ambiente, mas também acabamos por desenvolver uma necessidade de comprar mais, desencadeando um novo ciclo materialista.

As redes sociais têm uma grande influência, principalmente com os jovens que não compreendem o quanto essa prática afeta o meio ambiente, quando, por exemplo, compramos uma calça apenas para entrar na “moda” ou apenas porque todos compram, estamos contribuindo para o aumento do consumismo e as práticas mercadológicas que tem se arraizado selvagens – com o ser humano e à natureza.

Nos últimos anos tivemos vários fatores que contribuíram para o aumento do consumismo, entre elas, os avanços tecnológicos da medicina, o aumento no índice de expectativa de vida, o aumento populacional, a Revolução Industrial, o capitalismo e a globalização (LEAL, 2008, p.4). Outro fator é o *marketing*, e no pensamento de Steve Jobs “As pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas” (STEVE JOBS, 2011) entendendo esta frase, percebemos que se não soubermos que precisamos de algo, não o compraremos, tendo em vista que as propagandas influenciam no ato de comprar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo que o materialismo/consumismo afeta o meio ambiente e a saúde psicológica, a resposta para esse problema é a educação, é fundamental que desde cedo ensinemos as crianças que o ato de comprar para tentar melhorar as coisas não é a solução, que o correto é reciclar e reutilizar, pois quando ensinadas sobre o bem do meio ambiente e o futuro dele, a próxima geração terá uma melhor compreensão sobre o consumismo.

Como já havia citado, na visão de *Gro Harlem Brundtland*, o desenvolvimento sustentável é um ato que colocamos em prática hoje e os resultados farão a diferença no futuro para a próxima geração, assim eles terão contato com o meio ambiente salutar.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Diante das informações apresentadas, é possível ter percepção do quão importante é o ato de consumir com consciência, e de ser responsável pelas atitudes que tomaremos daqui pra frente em relação ao meio ambiente, e que saber disso logo cedo também é significativo. Uma das formas de tornar isso possível é aplicando esse ensino nas escolas, criando um componente curricular que tenha como intuito instruir os pequenos de uma forma que eles desde cedo entendam a importância da reciclagem e o impacto que a falta dela causaria no meio ambiente.

REFERÊNCIAS

A HISTORIA DAS COISAS. Estados Unidos: Youtube, 04 dez. 2007. Disponível em: <https://youtu.be/9GorqroigqM>. Acesso em: 16 abr. 2022.

A ONU E O MEIO AMBIENTE. Brasil: Nações Unidas Brasil, 10 maio 2022. Disponível em: A ONU e o meio ambiente | As Nações Unidas no Brasil <https://brasil.un.org> › pt-br. Acesso em: 16 set. 2020.

BAUMAN, Z. **Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. O Estudo do Consumo nas Ciências Sociais Contemporâneas. IN: BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. (org). **Cultura, Consumo e Identidade.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

CINCO CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE SONO. Brasil: Bbc, 05 abr. 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160405_falta_sono_tg. Acesso em: 06 jun. 2022.

CONCEITO DE MODA. Brasil: Conceito.de, 07 mar. 2013. Disponível em: <https://conceito.de/moda>. Acesso em: 04 maio 2022.

CONSUMISMO: VOCÊ SABE O QUE É? Brasil: Politize, 25 jul. 2018. Disponível em: <https://www.politize.com.br/consumismo-o-que-e/>. Acesso em: 04 maio 2022.

ESPREME QUE SAI SANGUE: UM ESTUDO DO SENSACIONALISMO NA IMPRENSA. São Paulo: Summus Editorial, 1995. Disponível em: <https://www.cafehistoria.com.br/fake-news-na-historia/>. Acesso em: 06 jun. 2022.

KOSIK, K. A dialética do concreto. 3. ed. Tradução Célia Neves, Alderico Toríbio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 248 p.
ROCHA, E. Cenas do Consumo: Notas, Idéias, Reflexões. **Revista Semear**, n. 06, Rio de Janeiro: PUC – Rio, 2002.

O QUE É MARKETING: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A ARTE DE CONQUISTAR E FIDELIZAR CLIENTES. Brasil: Rock Content, 03 maio 2022. Disponível em: <https://rockcontent.com> › Home › Recentes. Acesso em: 22 jul. 2020.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

O QUE É MODA. Brasil: Moda Historica, 23 maio 2013. Disponível em: <http://modahistorica.blogspot.com/2013/05/o-que-e-moda.html>. Acesso em: 04 maio 2022.

STEVE JOBS, 1955-2011. Estados Unidos: Businessweek, 06 out. 2011. Disponível em: Steve Jobs, 1955-2011 - Bloomberg <https://www.bloomberg.com › news>. Acesso em: 16 abr. 2022.

UM ESTUDO SOBRE O AUMENTO DO CONSUMISMO E SUA RELAÇÃO ... Brasil: Inovarse, 29 set. 2016. Disponível em: um estudo sobre o aumento do consumismo e sua relação ... <http://www.inovarse.org › sites › default › files>. Acesso em: 18 mar. 2022.